

**ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε**

**Έργο: «Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs)» (Πράξη 3757)
EEA GRANTS/ GR07- 3757**

Υπόέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ

Παραδοτέο

Π5.1.4. Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η παρούσα μελέτη-παραδοτέο με τον τίτλο «Παραδοτέο Π5.1.4 Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ» και της Πράξης «Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επανενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETS)».

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διατύπωση και αναλυτική περιγραφή των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο προορίζεται για τις εκπαιδευτικές δράσεις υποστήριξης των ατόμων που εντάσσονται στην κοινωνικά ευπαθή ομάδα που ονομάζεται NEETS (νέοι άνθρωποι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης).

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η συσχέτιση των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν.

Παρακάτω συσχετίζουμε τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα με βάση τους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη μαθησιακή διεργασία για την ομάδα των NEETS, με την αξιοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού υλικού και των μεθόδων διδασκαλίας.

Οι μαθησιακοί στόχοι, οι οποίοι προέκυψαν από την καταγραφή των αναγκών των NEETS (βλέπε παραδοτέα Π.4.1., Π.4.2 και Π.4.3), μέσω των οποίων επιδιώκεται η υποστήριξη της ομάδας στόχου, συνοψίζονται στις παρακάτω τέσσερις βασικές κατηγορίες:

- Α) στην απόκτηση γνώσεων,
- Β) στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων,
- Γ) στην απόκτηση ψηφιακού γραμματισμού και, τέλος,
- Δ) στη βελτίωση οργανωτικών-πρακτικών δραστηριοτήτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στη συμβολή που μπορεί να έχει η αξιοποίηση των ενεργητικών τεχνικών και βιωματικών μεθόδων, οι οποίες προτείνονται στο Παραδοτέο 5.1.3, στα μαθησιακά αποτελέσματα.

Με την αξιοποίηση των ενεργητικών τεχνικών και των βιωματικών μεθόδων, εκτός από την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαιδευτική διεργασία, προάγεται η προσωπική ανάπτυξη αλλά και η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων. Περαιτέρω, η θεωρία της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης δίνει έμφαση στη σύνδεση που έχει η εκπαίδευση με την καθημερινή ζωή και την κοινωνική πραγματικότητα (Νικολοπούλου, Λευθεριώτου, Παυλή-Κορρέ Παπαδαντωνάκης, & Παυλάκης, 2013).

Αρκετές μελέτες έχουν αναδείξει την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής και συμμετοχικής μάθησης, που πραγματοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από μικρές ομάδες εργασίας (Jaques, 2004), ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων επικοινωνίας των ενηλίκων εκπαιδευομένων, στην επίτευξη της προσωπικής και επαγγελματικής ωρίμανσης, στη διερεύνηση των στάσεων και των παραδοχών τους και στον κριτικό στοχασμό (Brown & Atkins, 1997. Tennant, 1997). Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στη δυναμική των ομάδων ώστε να αντιλαμβάνονται το ρόλο που πρέπει να παίζουν ώστε οι εκπαιδευτικές ομάδες να προάγουν την αλληλεπίδραση, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη συνεργασία και τη διεργασία της μάθησης (Τσιμπουκλή, 2010).

Επιπρόσθετα, σε κάθε εκπαιδευτική ομάδα NEETS ο εκπαιδευτής έχοντας επίγνωση των διαφοροποιημένων χαρακτηριστικών των μελών που την απαρτίζουν θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόσει το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό στις ανάγκες των εκπαιδευομένων προκειμένου να πετύχει το βέλτιστο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα (Λευθεριώτου, 2012). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Alan Rogers (1999, σελ. 103) «Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε όλους τους συμμετέχοντες χωρίς διαφοροποιήσεις, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Το πρόβλημα του εκπαιδευτή ενηλίκων, που αντιμετωπίζει μικτή ομάδα συμμετεχόντων, ενθαρρύνοντας όσους έχουν χαμηλούς αυτό-ορίζοντες και ικανοποιώντας τους αυτοδύναμους με την ίδια τους την πρόοδο, είναι να κάνει συνεχώς επιλογές μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, εξισορροπώντας τις ανάγκες της μιας υποομάδας με αυτές της άλλης, ενώ ταυτόχρονα να παραμένει πιστός στην ύλη του προγράμματος και στην ομάδα ως σύνολο».

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Επομένως, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να λειτουργήσει ως πλαίσιο κατευθύνσεων και καλών πρακτικών και όχι με την αυστηρή οριοθέτηση των εγχειριδίων της τυπικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές μπορούν να το εμπλουτίσουν σε επίπεδο περιεχομένου και δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής ομάδας (Λευθεριώτου & Παυλή-Κορρέ, 2014).

Είναι επομένως προφανές, ότι η αξιοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού υλικού σε συνδυασμό με την τήρηση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να αποδώσει μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία να εντάσσονται όχι μόνο σε μία αλλά σε περισσότερες από τις 4 βασικές κατηγορίες μαθησιακών στόχων, οι οποίες αναφέρονται στο Παραδοτέο Π5.1.1., καθώς και των επιμέρους στόχων που διατυπώνονται στο ίδιο παραδοτέο. Ως εκ τούτου, θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλύτερα να αποτυπωθούν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα σε αντιστοίχιση με τις προτεινόμενες δράσεις των 4 διδακτικών ενοτήτων όπως προτείνονται στο Παραδοτέο 5.1.2. Με τον τρόπο αυτό, αφενός τα αποτελέσματα μπορεί να εντάσσονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες ή/και επιμέρους μαθησιακούς στόχους, και αφετέρου ο κάθε εκπαιδευτής μπορεί να προσαρμόζει το υλικό και τις εκπαιδευτικές του μεθόδους και ως εκ τούτου και τα αντίστοιχα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, ανάλογα με την εκάστοτε εκπαιδευτική ομάδα.

Ακολουθεί η αναλυτική διατύπωση των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων με βάση τις 4 ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού και των συγκεκριμένων δράσεων που περιλαμβάνουν, όπως αυτές προτείνονται στο παραδοτέο 5.1.2.

Ενότητα 1^η: Ανακαλύπτοντας νέα ελκυστικά περιβάλλοντα μάθησης

Οι δράσεις που προτάθηκαν στην πρώτη ενότητα είναι οι εξής:

- **Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα** (Massive Open Online Courses - MOOCs).
- **Ανοικτά μαθήματα** (Open Courses).
- **Πλατφόρμες ελεύθερων διαδικτυακών μαθημάτων** (Το παράδειγμα της εκμάθησης ξένων γλωσσών).
- **Διαδικτυακές εφαρμογές** (Brilliant.org).
- **Πλατφόρμα δημιουργίας και διαμοιρασμού μαθημάτων** (Το Παράδειγμα του TED-Ed).

Όταν πραγματοποιήσουν τις παραπάνω δράσεις, οι εκπαιδευόμενοι θα:

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

- είναι ενήμεροι και πληροφορημένοι για τους νέους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης
- έχουν αποκτήσει εμπειρία σε μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης
- εκτιμούν τους νέους εναλλακτικούς τρόπους μάθησης που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες
- είναι εξοικειωμένοι με διαφορετικές μορφές εξ αποστάσεως μάθησης
- θα είναι ικανοί να αναζητούν και να επιλέγουν αντικείμενα εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και εμπλουτισμό υπάρχουσών γνώσεων
- θα είναι ικανοί να διαμορφώνουν εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους
- θα είναι ικανοί να συμμετέχουν ενεργά σε διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων με άτομα από όλο τον κόσμο
- είναι εξοικειωμένοι με τον κώδικα μιας ξένης γλώσσας και θα εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους σε θέματα καθημερινής ζωής
- είναι ικανοί να χρησιμοποιούν ορολογία μίας ξένης γλώσσας στο χώρο της εργασίας
- αλληλεπιδρούν με τα μέλη διαδικτυακών κοινοτήτων για ανακάλυψη πηγών γνώσης και επίλυση προβλημάτων
- έχουν αναπτύξει ικανότητες ομαδικής συνεργασίας

Ενότητα 2^η : Κατανοώντας τον ψηφιακό και τον κοινωνικό γραμματισμό

Οι δράσεις που προτάθηκαν στη δεύτερη ενότητα είναι οι εξής:

- **Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων** (DigComp-European Digital Competence Framework for Citizens-known as DigComp).
- **Προσέγγιση του εαυτού και του άλλου**

Όταν πραγματοποιήσουν τις παραπάνω δράσεις, οι εκπαιδευόμενοι θα:

- χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με έναν κριτικό, συνεργατικό και δημιουργικό τρόπο
- είναι ικανοί να αυτοαξιολογούν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και θα παρακολουθούν την εξέλιξή τους στον τομέα αυτό
- περιγράφουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες με συγκεκριμένο και αξιόπιστο τρόπο στα βιογραφικά τους σημειώματα

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

- κατανοούν τη μορφή και το περιεχόμενο των πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού, διαμέσου της αναζήτησης, επιλογής και αξιολόγησης πηγών του Διαδικτύου
- Είναι ικανοί να αναζητούν, επιλέγουν και αξιολογούν πηγές του διαδικτύου
- είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση διαδικτυακών πηγών
- χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.λπ.) για υποστήριξη της μάθησης τους
- προσεγγίζουν κριτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες
- Είναι ικανοί συνεργάζονται ομαδικά για επίλυση προβλημάτων
- είναι ικανοί να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και να ανταλλάσσουν απόψεις, να συνθέτουν συμπεράσματα και να τα παρουσιάζουν
- αναγνωρίζουν στερεότυπα και προκαταλήψεις σε σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους
- συνειδητοποιούν και θα διερευνούν στοιχεία της σημερινής στάσης της κοινωνίας απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης.
- αναγνωρίζουν τη σημασία της περιφρούρησης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα ερμηνεύουν την υπονόμευσή τους

Ενότητα 3^η: Διερευνώντας διαφορετικές όψεις των ψηφιακών εφαρμογών

Οι δράσεις που προτάθηκαν στην τρίτη ενότητα είναι οι εξής:

- **Αξιοποίηση εφαρμογών portfolio**
- **Σχεδιασμός και παραγωγή ψηφιακού υλικού**
- **Παραγωγή δημοσιοποίηση και διάχυση ψηφιακού υλικού**
- **Προβολή, Πληροφόρηση, Επικοινωνία**

Όταν πραγματοποιήσουν τις παραπάνω δράσεις, οι εκπαιδευόμενοι θα:

- είναι ικανοί να αναζητήσουν εργασία μέσω του διαδικτύου
- είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το δικό τους ψηφιακό χαρτοφυλάκιο (e-portfolio)
- είναι ικανοί να διαμορφώσουν την προσωπική διαδικτυακή «επαγγελματική ταυτότητα» τους δημιουργώντας το δικό τους ψηφιακό χαρτοφυλάκιο (e-portfolio)
- είναι ικανοί να καταγράφουν και να προβάλλουν ψηφιακά τις δεξιότητες που αποκτούν, οι οποίες θα τους καταστήσουν πιο ελκυστικούς για θέσεις εργασίας

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

- αξιοποιούν και θα χρησιμοποιούν διαφορετικές πλατφόρμες για τη δημιουργία e-portfolio και θα επιλέγουν την κατάλληλη για αυτούς ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους
- έχει ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους
- έχουν αναπτύξει ικανότητες ομαδικής συνεργασίας
- είναι ικανοί να συνεργάζονται ομαδικά για την επίλυση προβλημάτων
- έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες επεξεργασίας εικόνας, ήχου και βίντεο
- έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση δωρεάν λογισμικά για ηχογραφήσεις, δημιουργία βίντεο και επεξεργασία φωτογραφιών
- είναι ικανοί να δημιουργήσουν ένα ολιγόλεπτο βίντεο
- είναι ικανοί να δημοσιοποιούν και να διαχέουν τα βίντεό τους
- είναι ικανοί να δημιουργούν προσωπικό κανάλι με το όνομά τους στο youtube
- είναι ικανοί να αξιοποιούν τη διάχυση της πληροφορίας και τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
- κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας ενός blogspot
- είναι ικανοί να αναζητούν την εξειδίκευση και το περιεχόμενο ενός blogspot
- είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν ένα blogspot
- είναι ικανοί να χρησιμοποιούν ένα blogspot για να αυτοεκφραστούν και να αναπτύξουν κοινωνικές αλληλοεπιδράσεις
- αξιοποιούν/χρησιμοποιούν το online προφίλ τους, blogs και portfolios για επαγγελματικούς λόγους
- είναι ικανοί να αυτοαξιολογούνται, λαμβάνοντας και παρέχοντας ανατροφοδότηση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ομάδας.

Ενότητα 4^η : Αναπτύσσοντας προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες

Οι δράσεις που προτάθηκαν στην τέταρτη ενότητα είναι οι εξής:

- **Διαχείριση εργασιακού άγχους**
- **Επικοινωνία με φορείς**
- **Δεξιότητες έκφρασης σε μια ξένη γλώσσα**
- **Ανάπτυξη Βασικών δεξιοτήτων ιδιότητας του πολίτη**
- **Οργανωτική ικανότητα του ατόμου και διαχείριση του χρόνου**
- **Βελτίωση κοινωνικών γραμματισμών**
- **Προσέγγιση τεχνικών διαπραγμάτευσης**

Όταν πραγματοποιήσουν τις παραπάνω δράσεις, οι εκπαιδευόμενοι θα:

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

- αναλύουν τους λόγους ύπαρξης του εργασιακού άγχους και θα αναγνωρίζουν παράγοντες που το επηρεάζουν
- αναγνωρίζουν πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
- αναζητούν τους ενδεδειγμένους εξατομικευμένους τρόπους διαχείρισης του επαγγελματικού άγχους
- βελτιώσουν την αντιμετώπισή του υψηλού άγχους
- έχουν αναπτύξει δεξιότητες χρήσης γλώσσας επικοινωνίας (γραπτό και προφορικό) με φορείς και υπηρεσίες (διοίκηση)
- είναι ικανοί να συντάξουν αιτήσεις, υπομνήματα και άλλα έγγραφα προς δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας «κατάλληλη» γλώσσα και ακριβείς εκφράσεις για κάθε περίπτωση.
- έχουν αναπτύξει αναπτύξει προβληματισμό για την κοινωνική ευπάθεια και τη διαφορετικότητα.
- είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο «διαφορετικό»
- έχουν αναπτύξει ενσυναίσθηση
- είναι ικανοί να εντοπίζουν διαφορετικές οπτικές γωνίες προσέγγισης των κοινωνικών προβλημάτων
- είναι εξοικειωμένοι και θα έχουν εξασκηθεί με ένα στοιχειώδες επαγγελματικό λεξιλόγιο/ορολογία σε μία ξένη γλώσσα
- γνωρίζουν τα δικαιώματα του πολίτη, τις υπάρχουσες κρατικές δομές και τις λειτουργίες που προσφέρουν, τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη διεκδίκηση προνομίων και επιδομάτων
- είναι ικανοί να προσεγγίζουν κριτικά και να αποτιμούν ποικίλα επίκαιρα κοινωνικά προβλήματα
- έχουν βελτιώσει την οργανωτική τους ικανότητα και θα έχουν υιοθετήσουν αποτελεσματικές τεχνικές παραγωγικότητας, στην τήρηση προθεσμιών, στη διανομή καθηκόντων και στην ορθή διαχείριση του ημερήσιου χρόνου εργασίας
- έχουν εξοικειωθεί με τεχνικές και διαδικασίες διαπραγμάτευσης στον εργασιακό και στον κοινωνικό χώρο, που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν τα προσόντα τους, την προσωπικότητά τους και τη θέση τους, ενώπιον διαφορετικών ανθρώπων και καταστάσεων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

- είναι ικανοί να παρουσιάσουν και να προβάλλουν τον εαυτό τους ανάλογα με τη θέση για την οποία αιτούνται και τα προσόντα που απαιτεί
- είναι ικανοί να υποστηρίζουν τις θέσεις τους με βάση τα δικά τους ζητούμενα και επιδιώξεις
- είναι ικανοί να επιδιώκουν για την επίτευξη των στόχων τους προσαρμοζόμενοι σε διαφορετικά πλαίσια (εργασιακά και κοινωνικά)
- είναι ικανοί να αναστοχάζονται με βάση τις εμπειρίες τους και να τις προσεγγίζουν κριτικά
- είναι ικανοί να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες
- έχουν αναπτύξει ικανότητες ομαδικής συνεργασίας
- είναι ικανοί να συνεργάζονται ομαδικά για την επίλυση προβλημάτων
-

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι εκπαιδευτικές διά βίου προτάσεις ως καλές πρακτικές εμπλέκονται με τις κοινωνικές και πολιτισμικές δεξιότητες που επιχειρούμε να αναπτύξουμε δίνοντας έμφαση για ό,τι τεχνολογικά καινοτόμο, αλλά και ελκυστικό έχει διαχυθεί τόσο στην αγορά της εργασίας, αλλά και στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου (Neets) πολίτη του 21^{ου} αιώνα.

Οι επιμορφωτές ως διαμεσολαβητές, μέντορες και συνοδοιπόροι στοχεύουν στην επικοινωνιακή και ανθρώπινη επαφή με τους Neets ώστε να αναγνωριστεί η διαλεκτική της συνύπαρξης της μικρο- με τη μακρο-κλίμακα μέσα στους καθοριστικούς χωρο-χρονικούς άξονες της κοινωνικής και ιστορικής αλλαγής που βιώνουν. Η πορεία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου εγγράφεται πλέον σε μεγάλους χρονικούς κύκλους και προτείνουμε την έννοια του μετασχηματισμού ως κεντρικό αναλυτικό και ερμηνευτικό εργαλείο. Ο διαρκής ανα-στοχασμός των επιμορφωτών, αλλά και των ίδιων των Neets σε θέματα καθημερινής ανάγκης, προσωπικής και κοινωνικής ζωής, αλλά κυρίως επαγγελματικής ένταξης μπορεί να συμβάλει στην ενεργοποίηση κινήτρων, καθώς εμπλουτίζεται και ενδυναμώνεται το “πολιτισμικό κεφάλαιο” τους.

Σε κάθε εκπαιδευτική ομάδα NEETS ο εκπαιδευτής έχοντας επίγνωση των διαφοροποιημένων χαρακτηριστικών των μελών που την απαρτίζουν μπορεί να προσαρμόσει το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό στις ανάγκες των εκπαιδευομένων προκειμένου να πετύχει το βέλτιστο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα, αναγνωρίζοντας

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, αλλά και ετεροπροσδιορισμού. Η ενίσχυση του «εγώ», αλλά και της κοινωνικής/πολιτικής ετερότητας κρίνεται αναγκαία προδιαγραφή για την επανένταξη στην παγκοσμιοποιημένη αγορά.

«Σήμερα καθήκον μας είναι να βεβαιώσουμε ότι στο μέλλον δεν θα αφήσουμε την ικανότητα για θεωρία και για πράξη που απορρέει από τη θεωρία να χαθεί, ακόμη και αν έρθει μια περίοδος ειρήνης, όπου η καθημερινή ρουτίνα θα αποκρύψει για μια ακόμη φορά το πρόβλημα. Καθήκον μας είναι να αγωνιζόμαστε συνεχώς για να μην απελπιστεί εντελώς η ανθρωπότητα από τα φοβερά δεινά του παρόντος για να μη χαθεί από το πρόσωπο της γης η πίστη του ανθρώπου στη δυνατότητα πραγμάτωσης μιας αξιολογής, ειρηνικής και ευτυχισμένης κοινωνίας» (Horkheimer, 1988).

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Brown, G. & Atkins, M. (1997). *Effective teaching in higher education*. London: Routledge.

Horkheimer, M. (1988). *Φιλοσοφικό σημειωματάριο, μετφρ. Ζ. Σαρίκας*, Αθήνα: Ύψιλον.

Jaques, D. (2004). *Μάθηση σε ομάδες*. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Λευθεριώτου, Π. (2012). *Εκπαίδευση Εκπαιδευτών-Συμβούλων. Οδηγός μελέτης εκπαιδευτικού υλικού*. Αθήνα: ΚΑΝΕΠ, ΓΣΕΕ.

Λευθεριώτου, Π., Παυλή – Κορρέ, Μ. (2014). *Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διά βίου μάθηση*, σελ. 151-193, Επιμ. Α. Κυρίδης. Αθήνα: Gutenberg.

Νικολοπούλου, Β., Λευθεριώτου, Π., Παυλή-Κορρέ, Μ., Παπαδαντωνάκης, Α., & Παυλάκης, Μ. (2013). *Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Εισαγωγικής Εκπαίδευσης (Αρχική φάση και φάση ολοκλήρωσης). Σημειώσεις Εκπαιδευτικού Προγράμματος*. Αθήνα: ΕΚΔΔΑ.

Rogers, A. (1999). *Η εκπαίδευση Ενηλίκων*. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Tennant, M. (1997). *Psychology and adult learning*. London: Routledge.

Τσιμπουκλή, Α. (2010). *Δυναμική της ομάδας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στο Εκπαίδευση Ενηλίκων, διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές*, σελ. 329-348, Επιμ. Δ. Βεργίδης, Α. Κόκκος. Αθήνα: Μεταίχμιο